

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLATGOBACIT

WORKING PAPERS
THEMATIC AREA SERIES

Producing knowledge about Water.
Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of "full transdisciplinarity"

Vol. 9, N° 3

(in English, Portuguese, and Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK

September 2022

[Cover picture:](#)

Flood Valley, Middle Parana River Basin, between the provinces of Santa Fe and Entre Rios, Argentina, near Sauce Viejo Airport, Province of Santa Fe. Aerial View (1996).
Photography: Jorge Cappato. Historical Archive, PROTEGER Foundation, Santa Fe, Argentina.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons).

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 9, N° 3

Thematic Area Series

Thematic Area 1 - X-disciplinarity in Research and Action

Producing knowledge about Water. Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of “full transdisciplinarity”

Jose Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, UK,
September 2022

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 9, N° 3

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 1 - La X-disciplinariedad

en la Investigación y la Acción

Produciendo conocimiento sobre el agua. Controversias teóricas y metodológicas, flujos, meandros, rigideces, y la búsqueda de la "transdisciplinariedad plena"

José Esteban Castro (Ed.)

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, septiembre de 2022

Thematic Area Series

TA1 - X-disciplinarity in Research and Action

Title: Producing knowledge about Water. Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of "full transdisciplinarity"

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
Emeritus Professor,
Newcastle University, UK.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT1- La X-disciplinarietà en la Investigaci3n y la Acci3n

Título: Produciendo conocimiento sobre el agua. Controversias te3ricas y metodol3gicas, flujos, meandros, rigideces, y la b3squeda de la "transdisciplinarietà plena"

Editor Correspondiente:

Jos3 Esteban Castro
Catedrático Em3rito
Universidad de Newcastle, Reino Unido.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o preguntas sobre los artculos individuales, contacte a las/os autora/es, cuyos datos de est3n disponibles en cada uno de los artculos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Presentación del Área Temática y del número	4
Reflexiones sobre los desafíos en la articulación del conocimiento o de las x-disciplinariedades	7
<i>Enrique Luengo González</i>	
La transdisciplinariedad en el estudio de los problemas complejos	27
<i>Norma Georgina Gutiérrez Serrano</i>	
Ultrapassando fronteiras vigiadas: notas sobre o exercício da interdisciplinaridade em questões socioambientais	42
<i>Norma Valencio</i>	
El principio de <i>común</i> en las luchas por el agua del Siglo 21. Apuntes y reflexiones sobre un Diálogo con Pierre Dardot	65
<i>Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Núñez, Franco Salvadores, Marian Sola Álvarez, Laura Priscila Tercero Cruz</i>	
Inter- and Transdisciplinary research in Integrated Water Resources Management: insights from a case study in Tandil, Buenos Aires, Argentina	89
<i>Luciano Villalba, Bianca Vienni-Baptista</i>	

Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue of the WATERLAT-GOBACIT Network's Working Papers was organized by members of the Network's [Thematic Area 1, TAI – X-disciplinarity in Research and Action](#). TAI's membership includes academics, students, practitioners, representatives of social movements and civil society organizations, among others. This TA has a crosscutting function with interlinkages with the other [Thematic Areas](#), of the Network, as it focuses on theoretical and methodological aspects concerning the challenges and opportunities facing our endeavours to produce knowledge about water from inter- and transdisciplinary perspectives.

This particular issue offers significant contributions that are relevant to all TA's but some articles also address specific empirical examples that are connected with topics covered by [TA2 – Water and Megaprojects](#), [TA3–, Urban Water Cycle and Essential Public Services](#), [TA6–Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#), [TA7– Art, Communication, Culture, and Education](#), and [TA8– Water-related Disasters](#).

Clarification

The production of this issue was severely affected by the impacts of the COVID-19 Pandemic and other incidents, which is reflected in some inconsistencies in the chronological information of the articles (dates of reception and acceptance, dates of publication of references etc.). We kept the original chronological sequence of the planned publication process giving priority to the sequence of volumes and issues.

The issue features five articles, three in Spanish and the remaining two in English and Portuguese, respectively.

Article 1, by Enrique Luengo González, addresses the challenges and obstacles facing scientific institutions, particularly universities, to generate the conditions required for developing, producing, and circulating knowledge that, beyond rhetorical arguments and formal statements, actually embraces inter-and transdisciplinary approaches. Among other issues, the author discusses the lack of institutional and financial resources required for the promotion and strengthening of these approaches that seek to transcend monodisciplinary enclosures. The article explores the difficulties facing universities to organize and sustain over time research teams dedicated to the development of collective forms of knowledge informed by these approaches and oriented at solving complex problems, involving a wide range of actors beyond the academic sphere. Some of the obstacles identified are the lack of resources to support the processes of mediation and negotiation to generate adequate conditions for the production and dissemination of this type of knowledge, which is needed to provide collective solutions to complex problems, including proposals for practical action. The author argues that there is an urgent need to strengthen the capacities of universities

to develop more situated, multidimensional, and complex approaches, and reorganize their teaching and research structures to improve their ability to contribute towards the development of more hopeful futures for human communities, particularly for the more vulnerable sectors. The final comments highlight some promising examples suggesting that inter-and transdisciplinary approaches have a fundamental role to play in the contributions that universities can make in providing support for solving the highly complex problems facing humankind in this historical stage.

In Article 2, Norma Georgina Gutierrez Serrano discusses the design and implementation of transdisciplinary research methods in the context of networks and groups of researchers in Mexico. The author grounds the arguments in her experience working closely with these research networks and groups which included following up, and, occasionally participating in their activities. The article gives attention to the diversity of forms and dynamics of the transdisciplinarity in research activities practiced by these actors, and draws lessons about the interrelations that have allowed these networks and groups to succeed in establishing the ground for transdisciplinary research and also discusses how their practices also nurture the emergence of new interrelations, thus contributing to the reproduction and expansion of transdisciplinary approaches even in environments that not necessarily give priority or fully support these initiatives. The author emphasises that a key principle in the creation and development of transdisciplinary research activities is “thinking and acting with care”, whereby interrelations between researchers and other actors are characterized by the presence of affective forms of human relations. In her view, transdisciplinary research is a “form of producing commons”.

Article 3, by Norma Valencio, addresses the contradictions and obstacles facing research initiatives that seek to “trespass” monodisciplinary enclosures often fiercely defended by institutional barriers, material interests and other hurdles. The author draws her reflections from experiences characterizing the production of scientific knowledge in the post-Dictatorship context of Brazil since the 1980s. She argues that during this period, scientific institutions increasingly faced the demands of social movements and other social actors affected by a wide array of socio-environmental crises and conflicts. The article examines some research initiatives that provide a model of commitment towards supporting grassroots struggles against socio-environmental injustice and inequality by developing inter-and transdisciplinary approaches and practices. Although the pioneering examples discussed are a source of encouragement, the author highlights the fact that some of the more difficult challenges and obstacles faced by these initiatives come from entrenched traditions of “disciplinary purism” and the institutional organization of the scientific system itself.

Article 4, was co-authored by Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Nuñez, Franco Salvadores, Marian Sola Alvarez, and Laura Priscila Tercero Cruz. The paper is a product of a Research Workshop focused on the propositions put forward by Christian Laval and Pierre Dardot on the concept of “common”. The workshop included a Dialogue with Pierre Dardot that took place in one of the sessions. The authors discuss the implications and applicability of Laval and Dardot’s understanding of “the common” for inter-and transdisciplinary research initiatives focused on social grievances and conflicts connected with water-related environmental injustices and

inequalities in Latin America. The discussion presented draws from research carried out by the authors in Argentina, Guatemala, and Mexico. The article argues that Laval and Dardot's conceptualization of the "common" proposes a resignification of this concept and an invitation to wider disciplinary diversity in addressing the topic, which is required to develop more adequate conceptual frameworks to account for the growing complexity of socio-environmental processes.

In Article 5, Luciano Villalba and Bianca Vienni-Baptista present an assesment of the implementation of a water-related transdisciplinary research and intervention project involving university researchers, public institutions and civil society actors in the City of Tandil, Province of Buenos Aires, Argentina. The authors' analysis is informed by the heuristic Transdisciplinary Framework developed under the leadership of Vienni-Baptista. The article presents details of this methodological framework for transdisciplinary research and shows how it provides a useful tool for the design, implementation, and evaluation of inter-and transdisciplinary projects. The paper places emphasis on the complexities of processes of knowledge production oriented by inter-and transdisciplinary approaches and casts light on the significance of learning from unsuscessful activities, which often provide key information for tuning and improving the design and implementation of research projects. In the particular case examined by the authors, factors like the wider political context, the level of commitment from key participants, failures of communication between different hierarchic levels of the project's organizational structure, and the obstacles faced to achieve a meaningful involvement of citizens and community representatives, particularly women, were identified as important reasons for the eventual weakening and stagnation of the project.

We are delighted to present this issue, and wish you a pleasant and fruitful experience.

Jose Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, September 2022

Presentación del Área Temática y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT fue organizado por miembros del [Área Temática 1, AT-1 La X-disciplinariedad en la Investigación y la Acción](#). Los miembros del AT1 incluyen académicos, estudiantes, especialistas, representantes de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Esta AT tiene una función transversal y está interconectada con el resto de las [Áreas Temáticas](#) de la Red, ya que su enfoque se centra en los aspectos teóricos y metodológicos relevantes a los desafíos y oportunidades que enfrentan nuestros esfuerzos por producir conocimiento sobre el agua desde perspectivas inter y transdisciplinarias.

Este número en particular ofrece contribuciones significativas, relevantes a todas las ATs, pero algunos artículos también abordan ejemplos empíricos conectados con temas correspondientes a [AT2 – Water and Megaprojects](#), [AT3 – Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales](#), [AT6– Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#), [AT7– Arte, Comunicación, Cultura y Educación](#) y [AT8– Desastres Relacionados con el Agua](#).

Clarificación

La producción de este número fue severamente afectada por los impactos de la Pandemia de COVID-19 y otros incidentes, lo cual se ve reflejado en algunas inconsistencias en la información cronológica de sus artículos (fechas de recepción y aceptación, fechas de publicación de referencias, etc). Hemos mantenido la secuencia cronológica del plan del proceso de publicación original, dando prioridad a la secuencia de volúmenes y números.

El número incluye cinco artículos, tres en español y los dos restantes en inglés y portugués, respectivamente.

El Artículo 1, a cargo de Enrique Luengo González, aborda los obstáculos y desafíos que enfrentan las instituciones científicas, particularmente las universidades, para generar las condiciones necesarias para desarrollar, producir y circular conocimiento que, más allá de argumentos retóricos y declaraciones formales, adopte en la práctica enfoques inter- y transdisciplinarios. Entre otros temas, el autor discute la falta de recursos institucionales y financieros necesarios para la promoción y fortalecimiento de estos enfoques que procuran trascender los encierros monodisciplinarios. El artículo explora

las dificultades que enfrentan las universidades para organizar y sustentar en el tiempo equipos de investigación dedicados al desarrollo de formas colectivas de conocimiento inspirado por estos enfoques y orientado a la resolución de problemas complejos, con el involucramiento de un amplio rango de actores más allá de la esfera académica. Entre otros obstáculos, el trabajo identifica la falta de recursos para apoyar los procesos de intermediación y negociación que permitan construir las condiciones adecuadas para la producción y disseminación de este tipo de conocimiento, que es necesario para crear soluciones colectivas a problemas complejos, incluyendo propuestas de acciones prácticas. El autor argumenta que existe una urgente necesidad de fortalecer las universidades para desarrollar enfoques más situados, multidimensionales y complejos, y reorganizar las estructuras de enseñanza e investigación para mejorar su habilidad para contribuir al desarrollo de futuros más esperanzadores para las comunidades humanas, especialmente para los sectores más vulnerables. El artículo concluye con referencias a algunos ejemplos prometedores sugiriendo que los enfoques inter- y transdisciplinarios pueden tener un papel fundamental en las contribuciones que las universidades pueden hacer para apoyar la resolución de los muy complejos problemas que enfrenta la humanidad en este período histórico.

En el Artículo 2, Norma Georgina Gutiérrez Serrano discute el diseño e implementación de métodos de investigación transdisciplinarios en el contexto de redes y grupos de investigación en México. La autora basa los argumentos en su experiencia de trabajo muy cercana con esas redes y grupos, que incluye el seguimiento y, ocasionalmente, también la participación directa en algunas de sus actividades. El artículo enfoca la atención sobre la diversidad de formas y dinámicas de las actividades de investigación transdisciplinaria desarrolladas por estos actores y extrae lecciones sobre las interrelaciones que han permitido que dichas redes y grupos tengan éxito en establecer los fundamentos para la investigación transdisciplinaria y también analiza cómo sus prácticas propician la emergencia de nuevas interrelaciones, contribuyendo a la reproducción y expansión de enfoques transdisciplinarios inclusive en ambientes en los que no necesariamente se da prioridad o apoyo suficiente a dichas iniciativas. La autora enfatiza que un principio clave en la creación y desarrollo de actividades de investigación transdisciplinaria es “pensar y actuar con cuidado”, lo que fomenta que las interrelaciones entre investigadora/es y otros actores se caractericen por la presencia de formas afectivas de relaciones humanas. En su perspectiva, la investigación transdisciplinaria es una “forma de producir “comunes”.

El Artículo 3, escrito por Norma Valencio, trata sobre las contradicciones y obstáculos que afectan a las iniciativas de investigación que se proponen “traspasar los encierros monodisciplinarios, frecuentemente defendidos con fiereza a través de barreras institucionales, intereses materiales y otros impedimentos. La autora extrae sus reflexiones de experiencias que han caracterizado la producción de conocimiento científico en Brasil, en el contexto pos-Dictadura desde la década de 1980. Ella argumenta que durante este período las instituciones científicas han estado sujetas a las demandas de movimientos sociales y otros actores afectados por un amplio rango de crisis y conflictos socio-ambientales. El artículo examina algunas iniciativas de investigación que proveen un modelo de compromiso orientado a apoyar las luchas de base contra la injusticia y la desigualdad socio-ambientales mediante el desarrollo de enfoques y prácticas inter- y transdisciplinarias. Si bien los ejemplos pioneros discutidos en el trabajo son una fuente de estímulo, la autora enfatiza que algunos de

los obstáculos y desafíos más difíciles de superar para el desarrollo de estas iniciativas provienen de las tradiciones de “purismo disciplinario” atrincheradas y de la propia organización institucional del sistema científico.

El Artículo 4 es resultado de la coautoría de Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Núñez, Franco Salvadores, Marian Solá Álvarez, y Laura Priscila Tercero Cruz. El trabajo es el producto de un Taller de Investigación centrado en las proposiciones de Christian Laval y Pierre Dardot sobre el concepto de “común”. El Taller incluyó un Diálogo con Pierre Dardot, que tuvo lugar en una de las sesiones. La/os autora/es discuten las implicaciones y aplicabilidad de la propuesta sobre lo “común” de Laval y Dardot en iniciativas de investigación inter- y transdisciplinarias que estudian agravios y conflictos conectados con injusticias y desigualdades ambientales relacionadas con el agua. La discusión presentada se basa en investigaciones realizadas por la/os autora/es en Argentina, Guatemala y México. El artículo argumenta que la conceptualización de lo “común” de Laval y Dardot propone una resignificación de este concepto y una invitación a ampliar la diversidad disciplinaria en estudios sobre este tema, con el fin de desarrollar marcos conceptuales más adecuados para dar cuenta de la creciente complejidad de los procesos socio-ambientales.

En el Artículo 5, Luciano Villalba y Bianca Vienni-Baptista presentan una evaluación de la implementación de un proyecto de investigación e intervención relacionado con el agua, de carácter transdisciplinario, con la participación de investigadores universitarios, instituciones públicas y actores de la sociedad civil en la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El análisis de los autores parte del Marco Transdisciplinario heurístico desarrollado bajo dirección de Vienni-Baptista. El artículo presenta detalles de este marco metodológico para investigaciones transdisciplinarias y muestra cómo este marco suministra un instrumento útil para el diseño, implementación y evaluación de proyectos inter- y transdisciplinarios. El trabajo enfatiza las complejidades de los procesos de producción de conocimiento orientados por enfoques inter- y transdisciplinarios y destaca la importancia de aprender de los resultados no exitosos, los cuales proveen información clave para poder afinar y mejorar el diseño e implementación de proyectos de investigación. En el caso particular examinado por los autores, factores como el contexto político más amplio, el nivel de compromiso de participantes clave, fallas de comunicación entre diferentes niveles de la jerarquía de la estructura organizativa del proyecto y los obstáculos encontrados para poder garantizar una inclusión significativa de la ciudadanía y de representantes de la comunidad, particularmente mujeres, fueron identificados como razones importantes que explican el debilitamiento y ulterior estancamiento del proyecto.

Presentamos este número con mucho agrado y les deseamos una lectura placentera y fructífera.

José Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, septiembre de 2022

Artículo 1

Reflexiones sobre los desafíos en la articulación del conocimiento o de las x-disciplinarias

*Enrique Luengo González*¹, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Jalisco, México

Abstract

This article starts from a central question: what are the reasons behind the distance between the suggestive interdisciplinary and transdisciplinary discourses or other invitations for improving the articulation of knowledge, and the relative advances in their implementation in universities? Although the challenges or obstacles for achieving more interconnected and adequate forms knowledge are multiple, the article addresses some problems related to the formation, production and circulation of knowledge. Namely, training for *X-disciplinaries*, as Esteban Castro calls them; the lack of institutional and financial resources available for its promotion; the difficulties related to the constitution of teams that generate collective knowledge; the limited resources for mediation, negotiation and agreements in the generation of collective knowledge among the actors involved in the process; the lack of communication, dissemination and outreach for public advocacy; and the lack of follow-up in the observations and study of complex problems to allow adjustments in the processes of knowledge production, and formulation of proposals for practical action.

Keywords: Interdiscipline; transdiscipline; dialogues of knowledge; complex problems; University.

Received: August 2021

Accepted: November 2021

Resumen

El artículo parte de una pregunta central: ¿cuáles son las razones que están detrás de la distancia entre los sugerentes discursos interdisciplinarios, transdisciplinarios y otras invitaciones a la articulación del conocimiento y los relativos avances de su implementación en las universidades? Si bien los desafíos u obstáculos para lograr desarrollar saberes más entrelazados y pertinentes son múltiples, el artículo se detiene en algunas problemáticas relacionadas con la formación, producción y circulación del

² E-Mail: luengo@iteso.mx.

conocimiento, a saber, la necesidad de proveer formación para las *X-disciplinarietàes*, como las llama Esteban Castro, la falta de recursos institucionales y financieros disponibles para su impulso; las dificultades relacionadas con la constitución de equipos generadores de conocimientos colectivos; los limitados recursos de mediación, negociación y acuerdos en la generación de los conocimientos colectivos entre los actores involucrados en el proceso; las carencias de comunicación, difusión y divulgación para la incidencia pública; y la falta de seguimiento en las observaciones y estudio de los problemas complejos para permitir ajustes a los procesos de producción de conocimiento y de formulación de propuestas de acción práctica.

Palabras clave: Interdisciplina; transdisciplina; diálogos de saberes; problemas complejos; universidad.

Recibido: agosto de 2021

Aceptado: noviembre de 2021

Nada hay más interdisciplinario que la realidad misma...

La interdisciplinariedad es necesaria porque la realidad

no tiene ninguna culpa de los planes de estudio que

se pactan en escuelas y universidades.

Jorge Wagensberg, *El Pensador Intruso*

Introducción

Desde hace decenios escuchamos, cada vez con mayor frecuencia, hablar sobre interdisciplina, transdisciplina y otros conceptos relacionados que anteponen distintos tipos de prefijos a estos términos, tales como multi, pluri, post, cross o metadisciplina. La inmensa mayoría de estos conceptos tienen un propósito común: hacen referencia a la urgente necesidad de enlazar o potenciar las articulaciones entre los conocimientos de diversas disciplinas, profesiones y saberes. Estos conceptos han sido discutidos y definidos de diversas maneras a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del presente siglo en sustanciosos y ricos debates (Apostel *et al*, 1983; Bergman *et al*, 2012; Bunge, 2004; Frodean *et al*, 2010 y 2017; Graff, 2015; Hirsch *et al*, 2008; Morin, 1996; Phelan, 2001; Piaget, 1972; Richardson y Cellis, 2001; Thompson, 1990; Vienni Baptista *et al*, 2020)². En particular, yo mismo he intentado clarificarme lo que entiendo por estos términos (Luengo, 2014 y 2018). Adicionalmente, a este léxico surgen o toman fuerza otros términos, con el mismo propósito de buscar el enlace entre los conocimientos, tales como “diálogo de saberes”, “ecología de saberes”, “ciencia posnormal”, “conocimiento complejo”, “sistemas complejos”, *team science*, entre otros.

Atinadamente, Esteban Castro propone llamar a este conjunto de esfuerzos “X-disciplinariedades”, con el propósito de “obligarnos a repensar el significado de la multiplicidad de términos utilizados para referirse a los procesos de producción de conocimiento que intentan superar las barreras disciplinarias” (Castro, 2020: 3). Si bien considero pertinente la propuesta, pues permite abarcar en un término la intencionalidad, debates y reflexiones que desde hace tiempo se están realizando para seguir aspirando a la unidad o articulación de los conocimientos, no deja de ser paradójica la inclusión

² Sin pretensiones de exhaustividad y en orden alfabético de los apellidos de los autores, menciono alguna bibliografía que da cuenta de los debates en torno a la definición de estos conceptos.

de un nuevo termino para “dejar las costumbres adquiridas que nos llevan a reproducir y/o multiplicar los prefijos y adjetivos para referirnos a (o justificar) nuestros enfoques en la producción de conocimiento (Castro, 2020: 12-3).

En este escrito, crítico y propositivo, el propósito fundamental es preguntarme sobre las razones que están detrás de la distancia que percibo entre los sugerentes y convincentes discursos “X-disciplinares” sobre la articulación de los conocimientos y los relativos avances de su implementación en las instituciones educativas.

Lo anterior no es exclusivo de lo que sucede en Latinoamérica, sino también en otras regiones y países. Por citar un caso, una de las conclusiones a las que llegó un reciente estudio realizado en el ámbito europeo sobre las propuestas y aportaciones de investigaciones autodenominadas interdisciplinares o transdisciplinares, concluyó que, a pesar de su creciente empuje, el reconocimiento de su validez y necesidad no es enteramente reconocido y sus aportes y propuestas no están bien establecidos ni legitimados. Es decir, la inter- y transdisciplinariedad aún carece de suficiente reconocimiento como un modo alternativo de producción de conocimiento en el ámbito académico. Adicionalmente, esta misma investigación encontró, que, si bien hay un uso extenso de investigaciones inter y transdisciplinares, no suele haber una definición dominante de esos términos; en algunas ocasiones ni siquiera se definen – sino que la definición se da por supuesta–; y, en otros casos, cuando estos conceptos son especificados, se ofrece una pluralidad de definiciones, muchas de ellas traslapadas. Finaliza el estudio, diciendo que el desafío que aún se tiene es no tanto llegar a una definición unívoca de interdisciplina y de transdisciplina, sino el de construir un diálogo entre las distintas maneras de entenderlas o, quizá, diría yo, de elaborar una tipología que permita comprender y comunicar sus diferencias y continuidades (Vianni Baptista *et al*, 2020: 8-9).

Recientemente y en esta misma perspectiva de análisis, Bianca Vianni Baptista y Julie Thompson Klein publicaron un estudio sobre las problemáticas en torno a la institucionalización de la inter- y transdisciplina en diversas universidades en los cinco continentes. Sus conclusiones señalan que las principales cuestiones y dimensiones que habría que considerar para una implementación con posibilidades exitosas de futuro son: la epistémica (aspectos cognitivos y conceptuales), la cultural (el sistema de significados que estructura el discurso y práctica de la investigación inter y transdisciplinar), la organizacional (el contexto en donde el proceso institucional tiene lugar, incluyendo sus políticas, normas, creación de comunidades de aprendizaje e investigación, etc.) y el potencial de su futuro y estrategias (las reflexiones y los aspectos exitosos que pueden ser implementados nuevos escenarios inter y transdisciplinares) (Vianni Baptista y Thompson Klein, 2022: 235-6).

Sin considerar los anteriores aspectos y retos que conlleva la institucionalización de la inter y transdisciplina, en la inmensa mayoría de las universidades, los documentos y discursos de las autoridades educativas suelen valorar y querer impulsar este tipo de estudios, así como valoran las políticas de investigación que hacen referencia al enfoque de problemas complejos³, o bien, a su interés por buscar el diálogo de saberes

³ La complejidad, en una primera y amplia definición, puede ser entendida como un proceso de intercambio y articulación en movimiento entre las partes de un todo orgánico –lo que implica la noción de sistema–, el cual genera nuevos fenómenos y comportamientos impredecibles. Existen diversos

o considerar los saberes locales (no sólo disciplinares sino más allá de las disciplinas) para dar respuesta a las problemáticas abordadas.

En otras palabras, a pesar de intenciones, convencimientos y buenas voluntades, se habla frecuentemente de inter y transdisciplina, así como de complejidad, pero sin lograr grandes avances en su implementación o se hace en menor cuantía a lo deseado, si comparamos lo que sucede en América Latina con lo que sucede en Europa, Estados Unidos y Canadá o Australia. ¿A qué se debe esta situación? Múltiples desafíos entrelazados y de diversa envergadura conducen a esta distancia entre el deseo declarado en torno al enlace de los conocimientos y los alcances en su implementación, los cuales van desde las políticas educativas e institucionales hasta los aspectos prácticos y operativos (Vienni Baptista y Thompson Klein, 2022: 233).

En el presente ensayo, dejo de lado los aspectos relacionados con el papel y dominio que ejercen los grandes centros internacionales de producción de conocimiento, quienes cuentan con recursos y medios para desarrollar proyectos o investigaciones “X-disciplinarias” e invitan a participar a instituciones educativas de los países del Sur. Muchas de estas propuestas tienen su origen, liderazgo y financiamiento en países con mayores recursos — en países europeos o en Estados Unidos—, o sea, al exterior de los países con menos inversión en ciencia y tecnología.

En los apartados que expongo a continuación, a manera de hipótesis, presento algunos de los retos que, a mi parecer, dificultan el avance de la articulación de los conocimientos o del impulso a las “X-disciplinarias”. Aclaro que estos obstáculos los desprendo no de una investigación sistemática y rigurosa del operar en las universidades, sino de la experiencia que he tenido a partir de mi participación en varios programas académicos vinculados con la interdisciplina, la transdisciplina y la complejidad en diferentes universidades del mundo, en particular, en México y Latinoamérica.

Los desafíos u obstáculos más importantes para impulsar un conocimiento articulado que detecto al interior de las instituciones educativas universitarias son:

- La debilidad o carencia de formación para la inter y transdisciplina, así como para la atención a, y el estudio de problemas complejos.
- Las limitaciones de los recursos institucionales y financieros disponibles para su impulso.
- Las dificultades para la constitución de equipos generadores de conocimientos colectivos sobre la realidad estudiada, sean estos equipos intrainstitucionales, redes científicas, académicas o que involucren otro tipo de instituciones o actores.
- El limitado conocimiento sobre recursos de mediación, negociación y logro

enfoques que pretenden entender la realidad entrelazada y dentro de contextos mayores, tales como sistemas complejos, pensamiento complejo, ciencias de la complejidad, complejidad ambiental, etc. (Luengo, 2018). Sobre el concepto de problema complejo, Leonardo Rodríguez Zoya, señala que estos se caracterizan por tres vectores: el entrelazamiento de múltiples puntos de vista sobre el problema; el entrelazamiento entre conocimiento, ética y acción que implica la búsqueda de solución al problema; y el entrelazamiento entre el pasado, presente y futuro (Rodríguez Zoya, 2019: 9-13).

de acuerdos en la generación de los conocimientos colectivos entre los actores involucrados en el proceso.

- Las carencias y dificultades de comunicación, difusión y divulgación para la incidencia pública tanto de los generadores del conocimiento articulado como de quienes deciden sobre los asuntos públicos e institucionales.
- La falta de seguimiento en la observación y el estudio de los problemas complejos para permitir ajustes ante las incertidumbres.

A continuación, describo cada uno de estos desafíos en el orden mencionado, los cuales tienden a dificultar o alentar el impulso operativo y práctico de las investigaciones “X-disciplinarias”. No hay que olvidar que estos retos sólo son una parte de los inmensos cuestionamientos que viven las universidades actualmente en diversas geografías de nuestro planeta.

La formación para las “X-disciplinarias” y el estudio de problemas complejos

Una de las características de las instituciones educativas que he tenido la oportunidad de conocer es que casi todas ellas hablan de su interés por trabajar interdisciplinariamente, pero siguen operando con modelos curriculares y programas académicos disciplinares o profesionalizantes —currículos lineales, homologación del alumnado, gestionando los procesos a través del control, ofreciendo poco espacio a la iniciativa y creatividad de los estudiantes, enfatizando en el logro individual y la competencia—, entre otras características. De esta manera, se obstaculiza o se avanza lentamente en la formación del alumnado y de los mismos académicos para trabajar con conocimientos compartidos. Por ejemplo, los estudiantes de primer ingreso normalmente se inscriben en un programa de grado, con asignaturas y contenidos preestablecidos para permitirles avanzar en su aprendizaje según las evaluaciones individuales obtenidas; sus docentes suelen estar formados en la disciplina o profesión del programa académico en que están adscritos y, difícilmente, los alumnos a lo largo de sus estudios abordan problemas del mundo real fuera del aula para ser investigados multidimensionalmente con la concurrencia de estudiantes y académicos formados en áreas de conocimiento distintas a las suyas.

Con la intención de remediar el vacío de una formación que facilite el enlazamiento de conocimientos diversos, muchas veces se ofrece una serie de asignaturas de otras áreas de conocimiento fuera de los programas académicos de los estudiantes —por ejemplo, asignaturas obligatorias sobre problemas socio-económicos de la globalización para ingenieros—, pero estas estrategias no son suficientes para formar en la interdisciplina, impulsar el diálogo transdisciplinar o para abordar problemas complejos; de igual manera, un programa académico inter o transdisciplinar no logra su propósito sólo incorporando profesores procedentes de distintas formaciones académicas —no basta que existan profesores de estadística, sociología, ciencia política, etc. en una licenciatura de economía para lograr una formación interdisciplinar en los alumnos—; o un problema complejo difícilmente puede estudiarse a partir de los recursos individuales de un solo tesista de posgrado —por ejemplo, una tesis colectiva sobre las consecuencias socioambientales de la contaminación de determinado río o del crecimiento de la zona metropolitana de una ciudad sería más conveniente

trabajarla entre un grupo interdisciplinar de alumnos y asesores, que realizarla por un solo estudiante con un director—⁴.

Dicho en otras palabras, una formación no disciplinar, con una intencionalidad nueva, requiere de innovadores dispositivos educativos y de aprendizaje, tales como estrategias de educación desde lo local, investigación-acción, *problem-solving*, *team research*, etc. De esta manera, grupos de estudiantes y profesores-investigadores pudieran ir trabajando problemas de complejidad creciente a medida que los alumnos avancen en sus estudios. Por ejemplo, se pueden ofrecer a los estudiantes proyectos semestrales o anuales de investigación o intervención social que busquen atender problemas concretos de la localidad y la región con la participación de alumnos y profesores de diversas procedencias profesionales y disciplinares⁵.

Considero, con el respeto que merecen las buenas intenciones de muchos directivos y académicos, que gran parte de los universitarios no estamos preparados para trabajar en las “X-disciplinidades”, ya sean estos proyectos interdisciplinares, transdisciplinares o que pretendan el estudio de problemas complejos. La mayoría de los académicos interesados y comprometidos con este tipo de enfoques nos hemos formado sobre la marcha —a partir de nuestra participación en proyectos colectivos de investigación o intervención social, a través de experiencias de formación fuera del aula con nuestros alumnos o por medio de lecturas y reflexiones sobre nuestras carencias cuando deseamos ofrecer mejores cuentas de los temas que nos preocupan. Bien afirma constantemente Carlos Eduardo Maldonado, parafraseando, que somos complejólogos de primera generación (Maldonado, 2017), pues quienes se aventuran por estos terrenos difícilmente están formados en programas académicos o estudios de posgrado interdisciplinares, transdisciplinares o complejos. Estos apenas empiezan en nuestros países del Sur y no sin dificultades. Al respecto puede encontrarse bibliografía sobre algunas experiencias relevantes como los Programas de Posgrado para la Formación Multi y Transdisciplinaria del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional en México (Gutiérrez Serrano, 2016: 59-87), el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones en Educación Línea de Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva y el Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes, ambos de la Universidad Veracruzana en México, el Espacio Interdisciplinario en la Universidad de la República en Uruguay, las Comunidades Epistémicas de la Universidad Nacional en Costa Rica, entre otros (Vienni Baptista, 2018). Una mención aparte, que puede servir de ejemplo por lo bien documentado, es el Methodology Center Leuphane, de la Universidad de Lüneburg en Alemania (Vienni Baptista y Rojas, 2019).

4 El avance de los conocimientos disciplinares son necesarios tanto como el desarrollo de los conocimientos entrelazados, producto de sus relaciones. Este documento pretende enfatizar las condiciones y obstáculos que se presentan en las “X-disciplinidades”, considerando lo que atinadamente Wagensberg afirma cuando dice que las disciplinas del conocimiento evolucionan en su objeto o contenido (evolucionan nuevas complejidades), método (nuevos fundamentos para ganar comprensión) y lenguaje (nuevos acentos para codificar y comunicar la comprensión) y, en gran parte, en estas transformaciones se encuentra las “X-disciplinidades”. En este sentido, no existen purezas disciplinares, sino promiscuidades y mestizajes (Wagensberg, 2014: 13).

5 El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara, México, es una institución que desde hace años viene trabajando, no sin dificultades, en este propósito.

Disponerse a trabajar en la búsqueda de respuestas a problemas complejos a partir de conocimientos entrelazados requiere no sólo de académicos como guías o coordinadores de aprendizaje, investigadores o interventores, sino de directivos y funcionarios que tengan el interés y la capacidad para el aprendizaje continuo, particularmente sobre los planteamientos, estrategias y experiencias que están desarrollando las “X-disciplinidades”. En este sentido viene al caso citar lo que señalan Eduardo Ibarra y Luis Porter: “las universidades en la actualidad están formadas por individuos y grupos que se han olvidado de aprender, lo que se traduce en una incapacidad endémica para reinventarse y enfrentar los cambios y para no dejarse llevar por la inercia” (Ibarra y Porter, 2012: 208). Esta afirmación se refiere, en particular, a los altos mandos institucionales, quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones en las universidades, pues suelen asumir una actitud de superioridad, obstaculizando con ello las transformaciones de las instituciones educativas.

Formar y formarnos para disponernos a la búsqueda de la articulación de los conocimientos no es educación en la obediencia, acatamiento y disciplinización—como dice Montuori, eso es, *educación reproductiva*—, sino en dinámicas de mayor libertad y exploración de nuevas vinculaciones para profundizar y ampliar el conocimiento y la comprensión de nuestra realidad, lo que implica innovación, creatividad y, por lo tanto, cambio. Los programas de doctorado, por ejemplo, suelen considerarse la culminación de personas interesadas en formarse para la investigación y, sin embargo, los procesos de investigación vigentes en las universidades —sus procedimientos y modas, sus límites y alcances, etc.— no son investigados ni repensados (Montuori, 2010: 111).

Por lo tanto, los académicos, incluidos los directivos, tenemos que reconocer la necesidad de aprender y, para ello, no basta asistir a seminarios o foros en torno a los temas de la complejidad o de la inter y la transdisciplina, sino asumir procesos personales y grupales de más largo aliento para llegar a cuestionar nuestros propios principios, para tener una mayor conciencia de lo que aún podemos lograr en las universidades y para contribuir con formas de producción de conocimiento más avanzadas y orientadas a ofrecer soluciones para las problemáticas que enfrentamos en nuestras sociedades.

Los recursos institucionales para el impulso a la articulación del conocimiento

Una institución educativa diseñada y construida para un determinado tipo de organización del conocimiento —a partir de la división de disciplinas, profesiones y especialidades—, requiere de profundas reformas institucionales o, quizá, deberíamos decir, con mayor fuerza, se requiere una refundación de la universidad como modelo institucional. Nuestras instituciones de educación superior no sólo requieren de un nuevo discurso que invite a la inter- o a la transdisciplina o de algunas simples medidas para su impulso, tal como suele suceder, más bien requieren una modificación sustancial como sistemas, que les permita, a partir de experiencias y ensayos, paulatinamente avanzar en sus propósitos de transformación. Dicho de otra manera, a una universidad que pretenda avanzar en la inter- o transdisciplina no le basta una redefinición de

sus propósitos y prioridades. Esas declarativas tienen que ir acompañadas de otras maneras de concebir la planeación, como un proceso participativo y dialogante entre las partes involucradas. De esta manera podrán decidir sobre sus apuestas y sobre la distribución de sus recursos financieros, según la pertinencia y valor otorgado a los proyectos.

Otro aspecto importante es orientar sus programas académicos y procesos educativos para que se privilegie el aprendizaje colectivo y entrelazado, lo cual implica avanzar en estrategias para superar el tipo dominante de curriculum disciplinario o profesionalizante, mediante la participación de docentes y alumnos de distinta procedencia en proyectos y situaciones diversos. De esta manera, se podría promover que los estudiantes fueran adquiriendo mayores competencias y capacidades para enfrentar e intentar resolver problemas de investigación en diálogo con diversos sectores y agentes sociales más allá del ámbito académico-científico.

Inclusive los espacios tendrían que ser rediseñados para encaminarse a una arquitectura flexible en sus volúmenes, materiales y disposiciones, que permita atender las mutables necesidades educativas y pedagógicas, la proliferación de espacios de encuentro fuera de las aulas para promover la vinculación con grupos diversos, con la intención de impulsar proyectos compartidos, entre otras cosas (Bazdresch, 2020; Beanes *et al*, 2011; Flores, 2020; Gutiérrez, 2009; Ibarra y Porter, 2012). En todas y cada una de estas nuevas disposiciones para transformar o refundar las instituciones educativas con el propósito de facilitar los enlaces del conocimiento es necesario experimentar, pilotear, ensayar y ajustar las estrategias y medios para las “X-disciplinarietàes” del conocimiento. Por esta razón, no creemos que pueda implementarse una universidad interdisciplinar o una educación compleja sin que antes surjan propuestas, ensayos y experiencias moldeables y adaptables a situaciones de cada momento y lugar en las instituciones que impulsan procesos dinámicos de búsqueda de formas de producción de conocimiento articulado de mayor nivel.

Obviamente, está en nuestra condición humana intentar caminar sobre seguro, evitando experimentar sobre terrenos movedizos, pues siempre existe el temor de que el cambio pueda conducirnos a terrenos menos firmes y más inciertos. Esto explica por qué es común que quienes toman las decisiones en las instituciones educativas sean reacios a los cambios que trastocan el modelo de las universidades convencionales —organizaciones centralizadas y jerárquicas, con estructuras rígidas y sobrerreglamentadas—, que trabajan con alumnos homologados en sus conocimientos previos, que ingresan a frías aulas como espectadores pasivos y que avanzan paulatinamente en la malla curricular de sus programas académicos, profesionales o disciplinares (Flores, 2020).

Abrir paso a las “X-disciplinarietàes” implica plantear opciones o alternativas al modelo genérico de la universidad convencional, provocando movilidad e interacción a través de múltiples sitios de encuentro y convergencia de lenguajes, de trabajo colectivo y acción comunitaria, así como la creación de talleres o laboratorios fundados en el diálogo en torno a situaciones problemáticas y a sus posibles respuestas. Hay que tener presente que los severos estreñimientos institucionales no suelen ser posibilitadores de una mayor y pertinente articulación de los conocimientos o del desarrollo de las “X-disciplinarietàes”. Por ello, es necesario proponer otras posibilidades de reorganización de las universidades, no solo para facilitar el aprendizaje de nuevos

paradigmas, sino también para implementarlos. Es decir, para favorecer nuevas maneras de pensar y actuar que permitan abocarse a ofrecer alternativas de respuesta a los problemas que se estudian. En este sentido es como podemos entender la siguiente afirmación de Patricia Rosenfield:

Los obstáculos institucionales y financieros impiden el progreso del conocimiento y la teoría, mucho más que los obstinados obstáculos conceptuales (Rosenfield, 1992: 1345, 1355).

No obstante, habría que añadir a lo anteriormente dicho que deben considerarse también las dinámicas de tipo inter- y transdisciplinar que se desarrollan en el quehacer de algunos académicos y de actores sociales que actúan fuera de los procedimientos institucionales y desarrollan actividades no reconocidas por las universidades como válidas al momento de asignar puntos para la obtención o renovación de categorías o rangos académicos. Es decir, existen múltiples experiencias de investigaciones con enfoques específicos, independientes de marcos teórico-metodológicos establecidos o de procedimientos señalados como cánones por un enfoque integrativo en particular. Este es el caso de muchas experiencias que se dan en el encuentro entre investigadores y organizaciones sociales que estudian y buscan respuestas a problemas sociales o ambientales, procesos generalmente comprometidos con la búsqueda de justicia. En estas múltiples experiencias se suele aprender haciendo, elaborando e innovando sobre la marcha y, solo en algunos casos, se sistematizan sus procedimientos y se hace una reflexión crítica sobre sus alcances. La relativa ausencia de sistematizaciones y de su publicación suelen hacer estas prácticas de investigación invisibles e irreconocibles para las comunidades científicas, lo que provoca que grupos de investigación en situaciones semejantes tengan que iniciar o reinventar su trabajo desde el inicio sin aprovechar las experiencias previas (Bammer, 2020: 7-8).

Las dificultades relacionadas con la constitución de equipos generadores de conocimientos articulados

Tal como muchos hemos experimentado, la construcción de un conocimiento colectivo no es tarea fácil. Sobre este tema se ha escrito mucho y no me detengo en hacer una síntesis de las dificultades de comunicación, lenguajes, metodologías, mediación, liderazgo, resolución de conflictos o luchas por el poder en grupos con origen disciplinar diverso, con escasa formación inter- o transdisciplinar, alta rotación de sus miembros y que se involucran con varios grados de interés, compromiso y disposición en sus objetivos comunes y tareas compartidas (CIICH, 2013)⁶.

El abordaje de problemas “X-disciplinarios” requiere de otra concepción y práctica de los equipos de trabajo para la formación, investigación e intervención distintas a las convencionales. Estos abordajes no se organizan alrededor de temas disciplinarios o profesionales —aunque estos pudieran existir para ciertos propósitos—, sino de

⁶La obra citada es un número de la Revista INTERdisciplina del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la universidad Nacional Autónoma de México, que contiene excelentes artículos de Olga Pombo, Yves Lenoir, Roberto Follari, Juan Carlos Barrón, José Amozurrutia y Margarita Mass sobre los límites y dificultades del trabajo interdisciplinar.

núcleos temáticos o de problemas concretos que exigen un conocimiento que difumine las fronteras disciplinarias y profesionales, al igual que a una reflexión epistemológica que les facilite una mirada para enfrentar e ir resolviendo las dificultades conceptuales, metodológicas y prácticas relacionadas con sus tareas. Cuando estos equipos avanzan se van transformando o abriendo a la comunicación con otras redes, grupos o personas que poseen otro tipo de conocimientos en la medida en que van surgiendo nuevas conexiones o dimensiones relacionadas con las problemáticas abordadas.

Sin embargo, en este proceso uno de los aspectos que frecuentemente aparecen en los equipos que pretenden avanzar en “X-disciplinidades” es la tensión entre la intencionalidad y los aportes al conocimiento que se pretende construir colectivamente, y los propósitos académicos, intelectuales o sociales de cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo⁷. Es decir, la finalidad o pretensión del conocimiento que los miembros de los equipos colectivos desean conseguir debe de ser discutida, compartida y acordada. Lo anterior se dice fácilmente, pero resulta problemático el compaginar: a) el interés grupal con los intereses particulares de los participantes en el proyecto; b) los diversos intereses que los miembros del equipo pueden tener respecto al “valor intrínseco” (científico), el “valor instrumental” (económico o mercantil) o, añadiría para hacerlo más explícito, “el valor social” (ofrecer sin pretensión de lucro respuestas a problemas colectivos o sociales) en la producción del conocimiento; c) y la variedad de posturas teóricas, ideológicas y éticas que están detrás del interés por participar, o no, “en procesos de construcción de futuros alternativos al orden prevaleciente, en procura de formas sociales más avanzadas, fundadas en los principios de la solidaridad, la igualdad, la inclusión y la democracia sustantiva” (Castro, 2020: 2).

Por otra parte, otro de los aspectos a considerar en los equipos “X-disciplinarios” es la participación de estudiantes, así como de actores sociales externos a las instituciones educativas. Pues habría que partir de la tesis de que el diálogo y la construcción de conocimiento en torno a problemas complejos rebasa los viejos límites disciplinares, al igual que las miradas de los gremios profesionales. La participación de los estudiantes en estos equipos inter o transdisciplinarios no se puede circunscribir sólo a conocimientos demarcados por su disciplina o profesión —a partir de su aprendizaje por medio de una secuencia de asignaturas y lecturas preestablecidas—. Por el contrario, el reto es que participen en un proceso que gire en torno a problemas y objetos que les permite desarrollar sus capacidades para conocer, analizar, interpretar, enlazar, recrear e intervenir en la resolución de los problemas complejos estudiados (Ibarra y Porter, 2012: 188, 255). De esta manera, se pudiera aspirar a que los universitarios puedan disponer, a la vez, “de una aptitud general para plantear y tratar los problemas” y de poner en práctica “principios organizativos que permitan unir los saberes y darles sentido” (Morin, 2008: 23). Por su parte, la colaboración de actores externos en los proyectos “X-disciplinarios” es fundamental si no se desea reducir la complejidad de los problemas de la vida real que se desean abordar (*problems in the life world*). Las problemáticas sociales, en la mayoría de las ocasiones, son controversiales y son vistas desde distintas perspectivas e intereses, las cuales se relacionan con las soluciones prácticas que los distintos actores sociales buscan o proponen para su solución. Considerar los conocimientos

⁷ Por ejemplo, “... uno de los obstáculos epistemológicos más difíciles que confrontamos está dentro de nosotros, ya que se trata del conocimiento acumulado y del estatus y prestigio adquiridos por los científicos “bien formados”, que paradójicamente pueden llevar a la inercia y el estancamiento” (Castro, 2020: 15).

locales que los diversos actores sociales tienen sobre el problema, probar y discutir con ellos posibles alternativas de solución e implementar prácticas que puedan conducir a resultados efectivos, por ejemplo, son actividades que sólo pueden realizarse en diálogo y con la colaboración de los grupos e instituciones que están relacionados con el problema que se pretende resolver (Pohl *et al*, 2007: 26-9).

El limitado conocimiento de recursos de mediación, negociación y acuerdos en la generación de los conocimientos colectivos entre los actores involucrados en el proceso

Un aspecto particularmente importante, vinculado al punto anterior es la poca capacidad que muchas veces se identifica en los integrantes de los equipos para mediar sus diferencias y alcanzar acuerdos. Este es un aspecto fundamental en el frágil diálogo e intercambio que suele presentarse entre personas que con percepciones disociadas y contrapuestas a partir de sus referentes disciplinares, profesionales o ideológicos. El desconocimiento de metodologías de trabajo para conciliar estas diferencias o, aún, para sostener diferencias y plantear conclusiones con diversas posibilidades de interpretación o de respuestas alternativas a los problemas estudiados es una de las razones que puede hacer fracasar a los procesos "X-disciplinares.

En este sentido, como señalan Eduardo Ibarra y Luis Porter en El Libro de la Universidad Imaginada:

El problema ahora es ser capaces de articular y organizar las visiones y las prioridades de los demás con las nuestras, un proceso de negociación en el que se ponen en juego diferentes intenciones, planteamientos y propuestas que conforman un conjunto de poderes alternativos/complementarios en los que participará cada miembro del equipo de trabajo... Esto implica saber reconocer otras posibilidades, saber ceder e intercambiar, lo que equivale a saber dialogar, comunicarse, y, a la postre, estar abierto y dispuesto a negociar" (Ibarra y Porter, 2012: 248).

Existen diversas metodologías de trabajo en equipo —grupos de discusión, resolución de conflictos, arbitrajes, etc.— que pudieran ser conocidas, seleccionadas y aplicadas, según las circunstancias y propósitos, a los colectivos inter- y transdisciplinares que abordan problemas complejos. También existen metodologías centradas en la generación de conocimientos colectivos desarrolladas en distintas geografías, por ejemplo, la Propuesta de Diseños Interdisciplinares, elaborado por la Academia Suiza de Artes y Ciencias (Pohl, y Hirsch Hadorn, 2007), o El Modelo Adaptativo para la Investigación Interdisciplinaria, que ofrece estrategias para realizar análisis multidimensionales de problemas sociales en equipos inter- y transdisciplinares que enfrentan lo complejo (Amozurrutia, 2011: 27).

Una característica en la que coinciden las propuestas o metodologías para el

trabajo con equipos inter- o transdisciplinarios es el papel de la metareflexión en las diferencias e intentos de articulación en la conformación colectiva del conocimiento. Sobre el particular, existe una profunda y lúcida reflexión ética sobre la relación entre los potenciales aportes de la investigación científica y la incidencia o contribución pública por parte de un investigador en educación, que a lo largo de los años fue crítico independiente, consultor, asesor, y colaborador en organismos internacionales, Pablo Latapí Serre, quien desnuda en un libro la complejidad y los múltiples aspectos que intervienen en la relación entre el conocimiento científico y quienes suelen decidir desde la esfera política sobre nuestros destinos (Latapí Serre, 2007). Esta temática, la relación entre conocimiento, pertinencia e incidencia pública, no creo que sea frecuentemente reflexionada y analizada en los centros de investigación o a nivel de estudios de posgrado, pues implica estar habituado a una constante reflexión epistemológica, lo que difícilmente se contempla en muchos de esos escenarios.

Las carencias y dificultades de comunicación, difusión y divulgación para la incidencia pública

La necesidad de capacitarse en habilidades para la difusión, divulgación e incidencia para comunicar los aportes de una visión inter o transdisciplinaria o de un problema complejo es otro reto para quienes buscan observar y dar cuenta de aportaciones de los conocimientos articulados. Las "X-disciplinarias" no se reducen a la producción de conocimientos, estas abarcan el proceso general de producción, circulación, apropiación y reelaboración del conocimiento.

Sabemos que todo diálogo implica al menos dos participantes para establecer una comunicación que de sentido a lo tratado, es decir, un emisor que transmita un mensaje que pueda ser claro y entendible según sus propósitos, y, por otra parte, un receptor que disponga de los recursos para interpretar y dar sentido al mensaje recibido. En lo que corresponde a académicos que desean dar cuenta del conocimiento colectivo alcanzado, percibo grandes dificultades para traducir y poner en términos comprensibles información o propuestas de solución a quienes son ajenos a sus conocimientos disciplinares. En muchas ocasiones, aún quienes deciden en las instituciones universitarias o centros de investigación no alcanzan a captar la importancia y el valor de los esfuerzos de las "X-disciplinarias". Más aún, esto mismo les sucede a quienes definen las políticas públicas o inciden, de alguna manera u otra, en la toma de decisiones o incluso en las dinámicas de los asuntos complejos que nos competen y afectan a la ciudadanía y a la población en general.

El logro de una buena comunicación no solo es responsabilidad de quien recibe el mensaje, también es un asunto de los universitarios, es decir, de quienes producen el conocimiento que desean hacer circular y compartir. Pretender difundir o divulgar los resultados en torno a diagnósticos o alternativas de solución a los problemas complejos con diversos actores sociales involucrados en tales situaciones implica atender la importancia de la comunicación educativa en el proceso de aprender con otros y de la divulgación del conocimiento y de la ciencia para buscar incidir en los asuntos públicos o institucionales. De ahí, la necesidad de fomentar en estudiantes y

académicos la capacidad de comunicación verbal y escrita, la capacidad de escucha y expresión, la creatividad en el uso de diversas tecnologías, lenguajes y medios para el aprendizaje y la democracia con diversos grupos sociales y en diversos escenarios para comunicar, difundir o divulgar los conocimientos producidos. Asimismo, es necesario reflexionar, conocer y experimentar el diálogo de saberes con grupos sociales que provienen de diversas culturas —étnicas, regionales, populares, etc.— e interrogarnos sobre nuestros propios esquemas interpretativos personales y académicos sobre el conocimiento, el mundo y la vida, tal como lo propone Enrique Leff (2019) o, también, como lo recomiendan las investigaciones transdisciplinarias que consideran el rol de las diferencias culturales que tienen los diversos integrantes que participan en procesos colectivos de construcción de conocimiento (Vilsmayer *et al.*, 2017). Carlos Eduardo Maldonado lo dice de otra manera. Según él, para avanzar en la solución de nuestros problemas es necesaria “una interdisciplinización del conocimiento, de la sociedad y de las instituciones”, y esto es así, agrega, porque la historia de la sociedad occidental es “la historia de la disciplinización de la sociedad y el conocimiento” (Maldonado, 2017: 234-5). Es decir, de un proceso de creciente especialización y fragmentación que compartimentaliza el conocimiento y la sociedad. Por tanto, en las dinámicas inter- y transdisciplinarias de formación, investigación e intervención social para enfrentar situaciones y necesidades específicas de los entornos locales, se tienen que considerar modalidades de divulgación del conocimiento o bien pensar en incluir en los proyectos a personas con competencias específicas de comunicación, que coparticipando con los miembros de los equipos de investigación se encarguen de coordinar estas tareas.

La falta de seguimiento en la observación y estudio de los problemas complejos para permitir ajustes ante las incertidumbres

Uno de los graves problemas para el avance de las “X-disciplinidades” es el concebir sus proyectos como propuestas de corta duración, siendo que debería ser todo lo contrario, de largo aliento. No se puede llevar a cabo en unos cuantos meses o años, el conjunto de las tareas básicas que requiere una buena investigación o intervención inter- o transdisciplinaria. Estas tareas son: la conformación de los equipos, su formación para disponerlos al diálogo y a las tareas específicas para la consecución de los objetivos colectivos, la construcción del conocimiento inter- o transdisciplinario —que implica, a grandes rasgos, la elaboración de diagnósticos, conocimiento de la génesis y desarrollo del problema abordado, la propuesta de alternativas de contención o solución del problema, el acuerdo o consenso de los participantes en torno a las alternativas planteadas y sus formas de implementación, el dar seguimiento observando el comportamiento del problema que se pretende atender y evaluando las estrategias para mitigar el problema, y, no menos importante, los ajustes o modificación de las estrategias implementadas dada la incertidumbre que acompaña todo fenómeno de la realidad (Pohl *et al.*, 2007). La exigencia de estas tareas lleva a Patricia Rosenfield a afirmar: “con el continuo soporte del mismo equipo (de investigación) y abordando distintos tipos de problemas, es más factible que las barreras disciplinares puedan trascenderse y aumentar el entendimiento y confianza acerca del valor que otras disciplinas ofrecen” (Rosenfield, 2007: 1345).

Por otra parte, el avance en torno a los conocimientos “X-disciplinarios” tiene que nutrirse de propuestas, ensayos y experiencias diversas en constante ajuste —sean

complementarias o, aún, opuestas—, pues debemos asumir que el futuro de otras posibilidades para saber está abierto y en un proceso de construcción dinámica. Dicho de otra manera, las universidades, los centros de investigación y las organizaciones ciudadanas involucradas en la producción del conocimiento, deberían ofrecer espacios para nuevas formas de educación “X-disciplinarias”, particularmente promovidos por interesados en la transdisciplina, la complejidad y el diálogo de saberes. En todos estos, casos habría que preguntarse qué puede lograrse en la práctica y en las condiciones en las que se encuentran sus programas y proyectos formativos. El cambio educativo que necesitamos es inmenso y requiere de una radical transformación educativa, sin embargo, es imprescindible iniciar o continuar explorando nuevas formas de educación para responder a las exigencias del presente (Montuori, 2010: 132).

El seguimiento y ajuste continuo de los proyectos “X-disciplinarios” implica apostar por la permanencia de un núcleo de miembros de los equipos de trabajo, si bien estos pueden ir sumando a otros participantes o vinculándose a otros equipos o redes. Esta continuidad de los miembros de los equipos es un componente fundamental si se desea aumentar las probabilidades de la buena marcha de los proyectos.

Relacionado con lo anterior, no hay que olvidar que buenos y pertinentes productos y resultados de los proyectos son necesarios para continuar abriendo paso a las “X-disciplinarias”, pues como bien señala Esteban Castro:

A pesar de nuestra preferencia discursiva por asociar nuestro enfoque con formas inter y transdisciplinarias de producir conocimiento, en la práctica se observa la preferencia determinante de reduccionismos, determinismos e “imperialismos” disciplinarios que constituyen serios obstáculos para el alcance de nuestros objetivos (X-disciplinarios). Claramente, el tecnocentrismo y el extremismo mercantil economicista constituyen dos ejemplos substantivos de dichos obstáculos, con un peso decisivo en las áreas de producción de conocimiento...” (Castro, 2020: 16).

A manera de Conclusiones

La reflexión sobre algunos de los obstáculos más importantes para el avance de la inter- y la transdisciplina en las universidades, según lo hemos planteado en este escrito, son: la necesidad de formación para las “X-disciplinarias”; la falta de recursos institucionales y financieros disponibles para su impulso; las dificultades relacionadas con la constitución de equipos generadores de conocimientos colectivos; los limitados recursos de mediación, negociación y acuerdos en la generación de los conocimientos colectivos entre los actores involucrados en el proceso; las carencias de comunicación, difusión y divulgación para la incidencia pública; y la falta de seguimiento en las observaciones y estudio de los problemas complejos para permitir ajustes al proceso de producción de conocimiento y de propuestas de acción práctica.

Una primera conclusión que se puede desprender de esta reflexión e interés por alentar las “X-disciplinarias” es la necesidad de complejizar las universidades. Desde luego, que existen diversos ámbitos y maneras a considerar para promover la complejización de la educación —por ejemplo, centrar la enseñanza en problemas, abandonar las mallas curriculares lineales y compartimentalizadas, ampliar los recursos tecnológicos y computacionales para el trabajo en redes, formar a los formadores en la inter- y la transdisciplina, educar no tanto en el aula sino en las problemáticas del entorno, con medios y en diálogo con otros actores no disciplinares fuera de las instalaciones universitarias entre otras cosas. Sin embargo, complejizar a las universidades es pensar y actuar sobre un “poliedro de transformaciones” (Ibarra y Porter, 2012: 220), que implica la organización, sus integrantes, la concepción del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje y los problemas o temas por atender prioritariamente en las universidades.

Una segunda conclusión, relacionada con la anterior, es, que, actualmente, una educación con estas características es sólo una posibilidad que tenemos para continuar explorando, innovando y transformando los envejecidos modelos organizativos de las instituciones de educación superior con el propósito de disponer de otros modos de conocimiento, de otras estrategias de aprendizaje y de servicio a la comunidad. Dicho de otra manera, en gran medida, el construir futuros alternativos al desorden o resquebrajamiento de las instituciones de las sociedades contemporáneas requiere impulsar nuevas formas de producción articulada de conocimientos; necesita de más inter- y transdisciplina, de más diálogo de saberes, de múltiples problematizaciones, visiones y abordajes contextualizados, multidimensionales y complejos; en una palabra, de más “X-disciplinarias”.

A pesar de los constreñimientos que tienen las instituciones de educación superior, el avance de las “X-disciplinarias” tiene un futuro esperanzador. En el mundo académico y fuera de él existe un constructivo debate del rol que las universidades pueden o deben tener en ofrecer alternativas a los problemas locales o globales que la humanidad y, particularmente, los grupos más vulnerables enfrentan. En este terreno, nuevas posibilidades para las “X-disciplinarias” están apareciendo.

Referencias

Amozurrutia, José (2011). Complejidad y ciencias sociales. Un modelo adaptativo para la investigación interdisciplinaria. Ciudad de México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Apostel, Leo (1983), "Las ciencias humanas: muestras de relaciones interdisciplinarias", en: Tom Bottomore (Coord.) Interdisciplinaria y Ciencias Humanas. Madrid: Tecnos, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), Ediciones UNESCO, págs. 71-164.

Bammer, Gabriele, Michael O'Rourke, Deborah O'Connell, Linda Neuhauser, Gerald Midgley, Julie Thompson Klein, Nicola J. Grigg, Howard Gadlin, Ian R. Elsum, Marcel Bursztyn, Elizabeth A. Fulton, Christian Pohl, Michael Smithson, Ulli Vilsmaier, Matthias Bergmann, Jill Jaeger, Femke Merckx, Bianca Vienni Baptista, Mark A. Burgman, Daniel H. Walker, John Young, Hilary Bradbury, Lynn Crawford, Budi Haryanto, Cha-aim Pachanee, Merritt Polk y George P. Richardson (2020). "Expertise in research integration and implementation for tackling complex problems: when is it needed, Vol 6 N° 5. Disponible en: <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0380-0>. Consultado en julio de 2021.

Bazdresch, Miguel (2020). "La No - Universidad: Una hipótesis de futuro para la universidad desde el pensamiento complejo", en Enrique Luengo (Ed.) La Metamorfosis de la Universidad: homenaje a Edgar Morin, Guadalajara: Ediciones ITESO, págs. 45-57.

Beanes, Simon, Peter Higgens y Robbie Nicol (2011). Learning outside the classroom. Theory and guidelines. Londres: Routledge.

Bergmann, Matthias, Thomas Jahn, Tobias Knobloch, Wolfgang Krohn, Christian Pohl, y Engelbert Schramm (2012). Methods for Transdisciplinary Research. A Primer for Practice. Frankfurt: Campus Verlag.

Bunge, Mario (2004). Emergencia y Convergencia. Novedad cualitativa y unidad del conocimiento. Barcelona: Gedisa.

Castro, José Esteban (2020). "X-disciplinariades y bifurcaciones en los estudios sobre el agua". En José Esteban Castro, Gustavo Kohan, Alicia Poma y Carlos Ruggiero, Territorialidades del agua: conocimiento y acción para construir el futuro que queremos, Área Temática 1, "La X-disciplinaria en la investigación y la acción" de la Red WATERLAT-GOBACIT, 2ª Edición. Buenos Aires, Argentina, Guadalajara, México y Alcalá de Henares, España: Red WATERLAT-GOBACIT, Ediciones CICCUS (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) e Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT), Universidad de Alcalá, págs. 18-47. Disponible en: <https://zenodo.org/records/3948431/files/Territorialidades%20del%20agua-20200612.pdf?download=1>. Consultado en julio de 2021.

CIICH-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (2013). INTERdisciplina, Revista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México: UNAM, Vol 1, N° 1.

Flores, Luis M. (2020) "Lineamientos en tiempo presente de una reforma del pensamiento

- de la universidad del futuro". en Enrique Luengo (Ed.) La Metamorfosis de la Universidad: homenaje a Edgar Morin, Guadalajara: Ediciones ITESO, págs. 81-95.
- Frodeman, Robert (Ed.) (2010). The Oxford Handbook of interdisciplinarity.1ª ed., Oxford: Oxford University Press.
- Frodeman, Robert (Ed.) (2017). The Oxford Handbook of interdisciplinarity. 2ª ed., Oxford: Oxford University Press.
- Graff, Harvey (2015). Undisciplining knowledge. Interdisciplinarity in the twentieth century. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Gutiérrez, Alfredo (2009). "Ruptura y reparación educativa. Compromiso social en el pensamiento complejo". En Arturo Guillaumin y Octavio Ochoa (eds.), Hacia otra educación. Miradas desde la complejidad, Ciudad de México: Arara editores/Complexus, págs 135-176.
- Gutiérrez, Norma Georgina (2016). Senderos académicos para el Encuentro. Conocimiento transdisciplinario y configuraciones en red. México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Juan Pablos.
- Hirsch Hadorn, Gertrude, Holger Hoffmann-Riem, Susette Biber-Klemm, Walter Grossenbacher-Mansuy, Dominique Joye, Christian Pohl, Urs Wiesmann y Elisabeth Zemp (2008). Handbook of transdisciplinary Research. Zurich: Springer.
- Ibarra, Eduardo y Luis Porter (Coords.) (2012). El Libro de la Universidad Imaginada. Hacia una universidad situada entre el buen lugar y ningún lugar. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa- Juan Pablos Editor.
- Latapí Serre, Pablo (2007). Andante con brío. Memoria de mis interacciones con los secretarios de educación (1963-2006). México: Fondo de Cultura Económica.
- Leff, Enrique (2019). "Devenir de la vida y trascendencia histórica: las vías abiertas del diálogo de saberes". Desenvolvimento e meio ambiente, Vol 50, Secao especial: Diálogos de saberes socioambientais. Desafíos para epistemologías do Sul, págs. 4-20.
- Luengo, Enrique (2012). "Mapa conceptual y vocabulario básico en torno a la interdisciplina y la complejidad" y "Las diversas versiones de la transdisciplina y su desafío a la universidad". En "Interdisciplina y transdisciplina: aportes desde la investigación y la intervención social universitaria". Complexus. Guadalajara: Centro de Formación e Investigación Social-ITESO.
- Luengo, Enrique (2018). Las vertientes de la complejidad: pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas. Guadalajara: ITESO.
- Maldonado, Carlos Eduardo (2017). "Educación compleja: interdisciplinar la sociedad", Revista Educación y Humanismo, Vol. 19 N°33, págs.234-252. Disponible en:

<http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.33.2642>.

- Montuori, Alfonso (2010). "Transdisciplinarity and creative inquiry in transformative education: researching the research degree". En Mauro Maldonato y Ricardo Pietrobon (Eds.), Research on Scientific Research. A transdisciplinary study. Eastbourne, Great Britain: Sussex Academic Press. págs.110-135.
- Morin, Edgar (1990). "Sur l'interdisciplinarité", Carrefour des sciences, Actes du Colloque du Comité National de la Recherche Scientifique Interdisciplinarité, Paris: Éditions du CNRS.
- Morin, Edgar (2008). La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Phelan, Steven (2001). "What is complexity science, really?", Emergence Vol. 3 N°1, págs120-36.
- Piaget, Jean (1972). "The epistemology of interdisciplinary relationships", Interdisciplinary Problems of teaching and research in universities. Paris: Centre for Educational Research and Innovation, OECD.
- Pohl Christian y Gertrude Hirsch Hadorn(2007). Principles for Designing Transdisciplinary Research. Proposed by The Swiss Academies of Arts and Sciences. Munich: Oekom.
- Richardson, Kurt y Paul Cilliers (2001). "What is complexity sciences? A view from different directions", Emergence Vol. 3 N°1,págs 5-23.
- Rodríguez Zoya, Leonardo (2019). "Problematización y problemas complejos", Gazeta de Antropología, Vol. 35 N°2, artículo 02. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10481/59082>. Consultado en julio de 2021.
- Rosenfield, Patricia (1992). "The potencial of transdisciplinary research for sustaining and extending linkages between the health and social sciences", Social Science & Medicine, Vol. 35, N° 11.
- Thompson Klein, Julie (1990). Interdisciplinarity: history, theory and practice. Detroit: Wayne State University Press.
- Vienni, Bianca (2018). "La institucionalización de la investigación inter- y transdisciplinaria: algunas experiencias del desarrollo". ClimaCom Inter/Transdisciplinaridade [online], Campinas, Ano 5, N° 13. Disponible en: <http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=9974>. Consultado en julio de 2021.
- Vienni, Bianca y Silvia Rojas-Castro (2020). "Transdisciplinary institutionalization in higher education: a two-level analysis", Studies in Higher Education, Vol. 45 N°6, págs 1075-1092. DOI: 10.1080/03075079.2019.1593347.
- Vienni, Bianca, Isabel Fletcher, Maciej Maryl, Piotr Wciślik, Anna Buchner, Catherine Lyall, Jack Spaapen, y Christian Pohl (2020). Final Report on Understandings

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research and Factors of Success and Failure. Zurich: Project Shaping Interdisciplinary Practices in Europe.Horizon 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3824839>. Consultado en julio de 2021.

Vienni Baptista, Bianca y Julie Thompson Klein (Eds.) (2022). Institutionalizing Interdisciplinarity and Transdisciplinarity. Collaboration across Cultures and Communities. New York: Routledge.

Vilsmaier, Ulli, Vera Brandner y Moritz Engbers (2017). "Research In-Between: the constitutive role of cultural differences in transdisciplinarity", Transdisciplinary Journal of Engineering & Science, Vol. 8. Doi: 10.22545/2017/00093.

Wagensberg, Jorge (2014). El Pensador Intruso. El espíritu interdisciplinario en el mapa del conocimiento. Barcelona: Tusquets.

WATERLATGOBACIT